

УДК 343.3/7

Рощина Інна Олександрівна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри публічного та міжнародного права
ННІ «Юридичний інститут Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана»
ORSID ID: 0000-0002-3765-2091*

Inna O. Roshchina –

*candidate of Law, associate professor,
professor of the Department of Public and International Law,
Educational and Scientific Institute of Law
Kyiv National Economic Vadym Hetman University
(54/1 Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
ORSID ID: 0000-0002-3765-2091*

Кришевич Ольга Володимирівна –

*кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права
Національної академії внутрішніх справ
ORCID 0000-0001-6136-8106*

Olha V. Kryshevych –

*Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Criminal Law,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Sq., Kyiv, 03035, Ukraine)
ORCID 0000-0001-6136-8106*

Кримінальна відповідальність як гарантія захисту незалежності судової влади в Україні

Втручання в діяльність судових органів – це протиправні дії, спрямовані на вплив на суддів, присяжних або інші органи правосуддя з метою перешкодити здійсненню правосуддя, змінити хід судового розгляду чи вплинути на рішення суду. Таке втручання підриває основи верховенства права та принцип незалежності судової влади. Міжнародний досвід демонструє різноманіття підходів до боротьби з втручанням у діяльність судових органів. Спільною рисою є визнання важливості незалежності судової влади та суворого покарання за її порушення. Ці підходи формуються на основі правових традицій, політичної системи та ступеня розвитку демократії в кожній країні.

Особливу важливість у забезпеченні незалежності суддів набувають гарантії їх особистої безпеки, захисту членів їхніх сімей, майна, а також інші правові засоби, спрямовані на забезпечення належного захисту суддів під час виконання ними професійних обов'язків.

Гарантія безпеки суддів та їхніх близьких – це не лише питання особистого захисту, а й ключовий елемент забезпечення незалежності судової влади. Без належних заходів безпеки судді можуть стати об'єктом тиску, що загрожує справедливості судових рішень. Держава повинна забезпечувати ефективний захист суддів, щоб вони могли безперешкодно здійснювати правосуддя на благо суспільства.

З метою забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя Вища рада правосуддя веде реєстр повідомлень суддів про втручання в їхню діяльність під час здійснення правосуддя, оприлюднює його на своєму офіційному вебсайті, проводить перевірку таких повідомлень, публікує результати та ухвалює відповідні рішення.

У той же час спостерігається погіршення ситуації з дотриманням захисту професійної діяльності суддів в Україні.

Ефективність кримінально-правового забезпечення незалежності суддів в багатьох випадках залежить від правильного розуміння тих норм, які створені законодавцем з метою запобігання найбільш небезпечним правопорушенням у зазначеній сфері. У чинному Кримінальному кодексі у розділі XVIII «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» закріплені норми, спрямовані на захист діяльності судових органів, забезпечення справедливого судочинства та належного функціонування системи правосуддя.

Ключові слова: правосуддя, незалежність суддів, безпека, кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, погроза, насильство, національне законодавство, міжнародне законодавство.

I.O. Roshchina, O.V. Kryshevych Criminal Liability as a Guarantee of Protection of the Independence of the Judiciary in Ukraine

Interference in the activities of judicial bodies is an unlawful action aimed at influencing judges, jurors or other bodies of justice in order to obstruct the administration of justice, change the course of the trial or influence the decision of the court. Such interference undermines the foundations of the rule of law and the principle of the independence of the judiciary. International experience demonstrates a variety of approaches to combating interference in the activities of judicial bodies. A common feature is the recognition of the importance of the independence of the judiciary and strict punishment for its violation. These approaches are formed on the basis of legal traditions, political system and the degree of development of democracy in each country.

Of particular importance in ensuring the independence of judges are guarantees of their personal security, protection of their family members, property, as well as other legal means aimed at ensuring proper protection of judges during the performance of their professional duties.

The guarantee of the security of judges and their loved ones is not only a matter of personal protection, but also a key element in ensuring the independence of the judiciary. Without proper security measures, judges may become the object of pressure that threatens the fairness of judicial decisions. The state must ensure effective protection of judges so that they can unhindered administer justice for the benefit of society.

In order to ensure the independence of judges and the authority of justice, the High Council of Justice maintains a register of reports by judges about interference in their activities during the administration of justice, publishes it on its official website, verifies such reports, publishes the results, and adopts appropriate decisions.

At the same time, there is a deterioration in the situation with respect to the protection of the professional activities of judges in Ukraine.

The effectiveness of criminal law in many cases depends on the correct understanding of the norms created by the legislator to prevent the most dangerous offenses in this area. The current Criminal Code, in Chapter XVIII “Criminal Offenses Against Justice”, enshrines norms aimed at protecting the activities of judicial bodies, ensuring fair trial and proper functioning of the justice system.

Keywords: justice, independence of judges, security, criminal liability, criminal offense, threat, violence, national legislation, international legislation.

Постановка проблеми. Питання незалежності судової влади є сферою, в рамках якої аналізується ефективність кримінально-правового механізму протидії втручанням в процес здійснення правосуддя. Незалежність судді є основоположним принципом правосуддя, що гарантує свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання під час виконання його професійних обов'язків, зокрема при прийнятті судових рішень.

Забезпечення цього принципу створюють міцну основу для функціонування незалежної судової системи.

Гарантії незалежності суддів забезпечуються як на міжнародному, так і на національному рівнях: це й конституційне закріплення принципу незалежності, й розмежування гілок влади, й заборона будь-якого втручання у діяльність суддів, й чітко регламентовані процедури їх призначення та

звільнення, разом із забезпеченням матеріального та соціального захисту.

Втім, зазначені механізми не завжди стабільно функціонують через політичні, соціально-економічні, правові та ідеологічні проблеми. Це безумовно впливає на всі сфери публічного життя, ставлячи під загрозу важливу мету судової влади – забезпечення права на справедливий суд і повагу до прав та свобод шляхом здійснення правосуддя відповідно до Конституції України та принципів верховенства права [1].

Метою цієї статті є дослідження питань незалежності судової влади та оцінка ефективності кримінально-правового механізму впливу задля запобігання втручанням в процес здійснення правосуддя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем забезпечення незалежності судової влади за допомогою правових засобів стало важливою темою для представників кримінально-правових наук, охоплюючи аналіз відповідних кримінальних правопорушень, їх кваліфікацію, розмежування, а також перспективи вдосконалення системи кримінально-правової охорони. До числа науковців, які досліджували дану проблематику належать: Г. Є. Бершов, Є. М. Блажівський, Є.О.Борисов, Є.О.Бунін, Н. В. Довгань, О. О. Кваша, Р. В. Кархут, В.В. Кудрявцев, Т.С. Лосич, А. Г. Мартіросян, В. І. Осадчий, Н.Я. Отчак, М. М. Сенько, О.С. Сотула, та ін. Разом з тим, не втрачають актуальності наукового пізнання дослідження проблем забезпечення незалежності судової влади, через відсутність одностайних поглядів, тому потребує подальшого вдосконалення кримінального законодавства.

Виклад основного матеріалу. Принцип верховенства права є основою демократичного суспільства, що гарантує захист прав і свобод людини та громадянина. Його ефективне втілення у життя неможливе без функціонування незалежної та неупередженої судової влади. Судова влада виконує роль арбітра в суспільстві, забезпечуючи справедливий розгляд спорів і контроль за дотриманням законів державою та її органами. Незалежність і неупередженість суддів – ключові елементи ефективного правосуддя в демократичній державі, що ґрунтується на верховенстві права. Без цих передумов судова система втрачає легітимність,

а громадяни – довіру до неї. Забезпечення цих принципів потребує злагодженої роботи держави, суспільства та міжнародної спільноти. Відповідно ч.3.ст. 6. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. – «втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом» [2].

Серед чинників, що забезпечують реалізацію принципу незалежності суддів і підкорення їх лише закону, чільне місце посідають **процесуальні гарантії**. Вони становлять різновид правових (юридичних) гарантій і спрямовані на створення умов, за яких судді можуть здійснювати правосуддя без будь-якого впливу чи втручання. Що ж стосується проблематики, що поєднує основи всіх процесуальних гарантій у процесі реалізації принципу незалежності суддів, на думку Аністратенко Ю. І. та Грицюка І. В., то загальні їх аспекти можна зазначити такі: по-перше, всі ці гарантії мають дискретний характер, оскільки зумовлюються суддівським розсудом, який є визначальною категорією; по-друге, цими гарантіями забезпечується реалізація принципу незалежності суддів лише під час відправлення останніми правосуддя, тобто ці гарантії опосередковують наявність певних закріплених у законі повноважень суддів. За цією ознакою слід проводити відмежування даних гарантій від інших правових гарантій незалежності суддів, якими може забезпечуватися їх незалежність й поза процесом здійснення ними функцій по відправленню правосуддя. По-третє, механізм дії процесуальних гарантій, у свою чергу, окреслюється за допомогою певних меж суддівського розсуду [3, С.187].

За висновками Європейської Комісії, в Україні існує певна процедура, яка гарантує незалежність суддів, але ця процедура не є досконалою. Про це свідчить аналіз, який був проведений за наслідками звернення Вищої ради правосуддя до правоохоронних органів за результатами розгляду повідомлень суддів про

втручання в їхню діяльність, а саме: із 2016 року до 2023 року було винесено лише 6 вироків, при цьому органи досудового розслідування закрили кількасот справ [4].

Також, упродовж 2024 року Вища рада правосуддя розглянула 238 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя (з урахуванням повідомлень, що надійшли за попередні періоди).

За результатами розгляду 90 повідомлень про втручання в діяльність суддів під час здійснення правосуддя ухвалено 87 рішень про вжиття заходів реагування, зокрема:

- звернення до органів прокуратури та правопорядку щодо надання інформації про розкриття та розслідування відповідних кримінальних правопорушень;

- внесення подань до уповноважених органів або посадових осіб про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, які вчинили відповідні дії чи допустили бездіяльність тощо.

За результатами розгляду 148 повідомлень суддів, Рада ухвалила 45 рішень про затвердження 130 висновків членів Вищої ради правосуддя щодо відсутності підстав для вжиття заходів із забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Водночас Вища рада правосуддя, з власної ініціативи, ухвалила 5 рішень у межах своїх повноважень про вжиття щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя [5].

Серед повідомлень, що надійшли у 2024 році, 193 (86 %) – від суддів першої інстанції, 23 (10 %) – від суддів судів апеляційної інстанції, 6 – від суддів Верховного Суду (менше 3 %), 2 – від суддів Вищого антикорупційного суду (менше 1 %).

Член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич, під час виступу на Круглому столі «Щодо обговорення питань суддівської незалежності», який організувала Вища рада правосуддя спільно з Проектом ЄС «Право-Justice», зазначив, що дійсними фактами втручання є обставини, що свідчать про психологічний тиск, зокрема дзвінки, надсилання SMS-повідомлень або повідомлень у месенджерах із вказівками щодо розгляду судових справ чи погрозами, публікації негативного характеру в медіа та соціальних мережах із погрозами, розголошення особистої

(конфіденційної) інформації про суддю чи членів його сім'ї, блокування судді в залі судового засідання, робочому кабінеті або приміщенні суду, проведення мітингів і пікетів перед приміщенням суду, житлом чи кабінетом судді, знищення його майна або заподіяння тілесних ушкоджень, а також інші дії, що перешкоджають здійсненню правосуддя тощо [1].

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, у 2024 році, судами ухвалено лише 3 вироків за фактом погроз, насильства або знищення чи пошкодження майна щодо судді, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя [4].

Як слушно відзначає Олександр Сасевич, заборона втручання у діяльність судді є гарантією його незалежності, що висновується зі змісту приписів статті 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та фактично має кримінально-правове підґрунтя (стаття 376 Кримінального кодексу України), яке навряд чи можна вважати дієвим, адже випадків притягнення осіб до кримінальної відповідальності за таку поведінку небагато, попри численні факти втручання у діяльність суддів [1].

У чинному Кримінальному кодексі норми, які передбачають кримінальну відповідальність за здійснення протиправного впливу на суддю у той чи інший спосіб зосереджені в Розділі XVIII Особливої частини Кримінального кодексу України «Кримінальні правопорушення проти правосуддя» (ст. 376 «Втручання в діяльність судових органів», ст. 377 «Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного», ст. 378 «Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного», ст. 379 «Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя») та частково у Розділі I «Злочини проти основ національної безпеки України» (ст. 112 КК України «Посягання на життя державного чи громадського діяча») [6].

Вивчення міжнародного досвіду сприяє уніфікації підходів до криміналізації втручання в судову діяльність, що, у свою чергу, допомагає гармонізувати національне законодавство з міжнародними стандартами. Крім того, аналіз

передових практик різних країн дозволяє виявити ефективні механізми захисту судів від зовнішнього тиску й втручання, що є важливим для забезпечення справедливого правосуддя. Дослідження законодавчих ініціатив та їх наслідків у різних юрисдикціях допомагає визначити переваги й недоліки чинних правових норм, сприяючи вдосконаленню національного законодавства.

Теслюк Д. Ю. проаналізувавши кримінальні закони держав ЄС із найвищим Індексом верховенства права у сфері кримінальної юстиції (Фінляндська Республіка - Індекс 0.84, Королівство Данія - Індекс 0.83, Королівство Швеція - Індекс 0.79, Австрійська Республіка - Індекс 0.79, Федеративна Республіка Німеччина - Індекс 0.78, Республіка Естонія - Індекс 0.75, Велике Герцогство Люксембург - Індекс 0.73, Королівство Нідерландів - Індекс 0.74), дійшов до висновку, що в проаналізованих кримінальних законах держав ЄС немає окремих норм про посягання на діяльність виключно судді: суддя в них або взагалі прямо не виокремлюється як потерпілий, або може прямо зазначатися в певній статті кримінального закону, але поряд з іншими спеціальними потерпілими.

Також, Теслюк Д.Ю. зазначив, що відсутність спеціальних норм про посягання на діяльність суддів у більшості держав-членів ЄС із найвищим Індексом верховенства права у сфері кримінальної юстиції ставить під сумнів доцільність їх виокремлення у чинному КК України.

Сам факт наявності в кримінальному законі тих чи інших спеціальних норм далеко не завжди сприяє реалізації завдань КК України [7, С.4.84-4.85].

Особливе значення має гарантія незалежності суддів шляхом забезпечення їх особистої безпеки, захисту членів їхніх сімей, майна, а також надання інших засобів правового захисту. Ефективність запобігання посяганням на незалежність суддів залежить від комплексності відповідних заходів. Вона передбачає не лише усунення причин і умов вчинення таких кримінальних правопорушень,

але й, за можливості, розвиток спеціальних навичок у потенційних потерпілих. Ці навички дозволяють суддям, присяжним і народним засідателям уникати тиску або мінімізувати його можливі наслідки. Зазначений аспект тісно пов'язаний із заходами віктимологічної профілактики, метою яких є розвиток і вдосконалення професійних умінь, необхідних для захисту незалежного статусу суддів. Це також включає запобігання первинній та повторній віктимізації тих служителів Феміди, які вже зазнали втручання у свою діяльність [8, С.122].

Висновки. Отже, втручання в діяльність судових органів є серйозним порушенням демократичних принципів і загрожує справедливості правосуддя. Забезпечення незалежності судової влади – ключова умова довіри громадян до судової системи та правопорядку. Безпека суддів і довіра суспільства до судової системи нерозривно пов'язані. Коли держава криміналізує дії, що посягають на незалежність суддів (наприклад, залякування, шантаж, фізичний тиск), це демонструє її прихильність до верховенства права. Такий підхід зміцнює авторитет судової влади в очах громадян і міжнародної спільноти.

Кримінально-правовий захист незалежності суддів відіграє ключову роль у забезпеченні цієї незалежності, оскільки створює ефективні правові механізми для протидії втручанням у судову діяльність і захисту суддів від неправомірних посягань. Кримінально-правові норми, що передбачають відповідальність за втручання в діяльність суддів, сприяють формуванню умов для їхньої об'єктивної та безсторонньої роботи. Багато міжнародних документів, зокрема Основні принципи ООН щодо незалежності судових органів та Європейська хартія про статус суддів, вимагають від держав забезпечення ефективного захисту суддів. Кримінально-правові заходи в цьому контексті допомагають державі виконувати свої міжнародні зобов'язання та підтримувати належний рівень правової культури.

Список використаних джерел:

1. Виступ на Круглому столі «Щодо обговорення питань суддівської незалежності». URL: https://sud.ua/uk/news/publication/322900-vistup-na-kruglomu-stoli-schodo-obgovorennya-pitan-suddivskoyi-nezalezhnosti#google_vignette.
2. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
3. Аністратенко Ю.І., Грицюк І. В. Особливості процесуальних гарантій незалежності суддів. *Юридична наука*, (8 (110)). С. 183–191.
4. Суспільство має усвідомлювати, що незалежність судової влади – це гарантія забезпечення прав і захист інтересів громадян у суді. URL: <https://court.gov.ua/press/general/1754799/>.
5. ВРП розглянула 238 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів протягом 2024 року. URL: <https://hcj.gov.ua/news/vrp-rozglyanula-238-povidomlen-pro-vtruchannya-u-profesiynu-diyalnist-suddiv-protyagom-2024>.
6. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
7. Теслиук Д. Ю. Відповідальність за посягання на діяльність суддів за законодавством окремих держав Європейського Союзу. *Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства*. Івано-Франківськ. 2023. № 63. С. 4.75-4.88.
8. Яковлева В.С. Запобігання втручанням у діяльність судових органів. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. 2022. Серія ПРАВО. Випуск 74: частина 2. С. 119–123.

References:

1. Vystup na Kruhloму stoli “Shchodo obhovorennia pytan suddivskoi nezalezhnosti”. URL: https://sud.ua/uk/news/publication/322900-vistup-na-kruglomu-stoli-schodo-obgovorennya-pitan-suddivskoyi-nezalezhnosti#google_vignette.
2. Pro sudoustrii ta status suddiv: Zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 roku № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
3. Anistratenko Yu.I., Hrytsiuk I. V. Osoblyvosti protsesualnykh harantii nezalezhnosti suddiv. *Yurydychna nauka*, (8 (110)). S. 183–191.
4. Suspilstvo maie usvidomliuvaty, shcho nezalezhnist sudovoi vlady – tse harantiia zabezpechennia prav i zakhyst interesiv hromadian u sudi. URL: <https://court.gov.ua/press/general/1754799/>.
5. VRP rozghlianula 238 povidomlen pro vtruchannia u profesiinu diialnist suddiv protiahom 2024 roku. URL: <https://hcj.gov.ua/news/vrp-rozglyanula-238-povidomlen-pro-vtruchannya-u-profesiynu-diyalnist-suddiv-protyagom-2024>.
6. Kryminalnyy kodeks Ukraïny: Zakon Ukraïny vid 05.04.2001 No 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraïny (VVR)*. 2001. № 25–26. St. 131.
7. Tesliuk D. Yu. Vidpovidalnist za posiahannia na diialnist suddiv za zakonodavstvom okremykh derzhav Yevropeiskoho Soiuzu. *Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva*. Ivano-Frankivsk. 2023. № 63. S. 4.75-4.88.
8. Yakovleva V.S. Zapobihannia vtruchanniu u diialnist sudovykh orhaniv. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*. 2022. Serii PRAVO. Vypusk 74: chastyna 2. S. 119–123.